

LEITURAS FRACTAIS E CURRÍCULO DECOLONIAL: ANÁLISE DE QUESTÕES SOBRE RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS EM ATIVIDADES DE ETNOMODELAGEM

Me. Lucas Junior Paixão
Universidade Federal de Ouro Preto
lucas.jp@aluno.ufop.edu.br

Dr. Milton Rosa
Universidade Federal de Ouro Preto
milton.rosa@ufop.edu.br

Resumo: Este artigo apresenta uma interlocução entre a pesquisa de doutorado em andamento e um recorte da pesquisa de mestrado já concluída do primeiro autor, ambas sob orientação do segundo. No mestrado, buscou-se analisar as contribuições da ação pedagógica fundamentada na Etnomodelagem, por meio da Geometria Fractal, para a implementação da Lei nº 10.639/2003 em uma escola pública de Minas Gerais, ao relacionar a utilização de padrões fractais presentes em culturas africanas e afrodescendentes brasileiras. Já no doutorado, a investigação volta-se à compreensão de como os *saberes e fazeres* mobilizados em um curso de formação continuada com educadores matemáticos podem contribuir para a integração das culturas africana, afro-brasileira e indígena no currículo de Matemática, sob uma abordagem decolonial da Etnomodelagem. Neste artigo, com base em questões extraídas de instrumentos aplicados durante o trabalho de campo da pesquisa de mestrado (questionários e blocos de atividades), os autores analisam como as linguagens presentes nas respostas dos alunos do 2º ano do Ensino Médio permitem a emergência de discursos decoloniais no ensino de Matemática. Os resultados evidenciam tanto potencialidades quanto limites para a construção de uma Educação Matemática que valorize epistemologias plurais e contribua para o rompimento com a hegemonia do pensamento eurocentrado.

Palavras-chave: Decolonialidade; Etnomodelagem; Lei nº 10.639/2003; Educação para as Relações Étnico-Raciais.

1 Introdução

A Matemática ensinada nas escolas brasileiras tem sido amplamente marcada por uma perspectiva eurocêntrica. Isso se deve, em grande parte, à negação do legado científico e tecnológico das culturas africanas, bem como de suas técnicas e estratégias matemáticas, o que contribuiu para uma visão *folclórica, primitivista e simplista* desses *saberes e fazeres*. Essa abordagem reducionista subestimou os conhecimentos desenvolvidos por povos africanos, afrodescendentes e indígenas, apagando suas

contribuições significativas para a constituição da Matemática ao longo da história da humanidade (Rosa; Paixão, 2024).

No que se refere ao continente africano, podemos afirmar que seus povos estiveram entre os primeiros a desenvolverem conhecimentos matemáticos, com destaque para a geometria. Contudo, apesar disso, o ensino geométrico, tal como se apresenta em grande parte dos sistemas escolares e livros didáticos, tende a restringir a sua origem ao Egito, o que contribui para uma compreensão limitada e, muitas vezes, primitiva da Matemática africana (Rosa; Orey, 2015).

Nessa perspectiva, Rosa e Orey (2015) ressaltam que “um importante indício do conhecimento etnomatemático africano está relacionado com a construção do conhecimento geométrico na África, que não se limita somente ao desenvolvimento de noções da denominada geometria euclidiana” (p. 191), abrangendo também estruturas como os fractais.

Diante desse cenário, o presente artigo realiza uma interlocução entre as pesquisas de mestrado e doutorado do primeiro autor, buscando, a partir de questões específicas aplicadas durante o trabalho de campo da pesquisa de mestrado, discutir as respostas dos alunos participantes sob uma perspectiva decolonial da Etnomodelagem.

2 Fundamentação teórica

O Movimento Negro constitui um importante agente político na construção, sistematização e articulação de *saberes* e *fazeres* emancipatórios produzidos pela população negra ao longo da história social, política, cultural e educacional brasileira (Gomes, 2017). Nesse contexto, a educação tem sido continuamente destacada como um elemento central nas lutas e ações do movimento, sendo reconhecida como um instrumento fundamental de transformação social.

Uma das principais conquistas desse movimento foi a promulgação da Lei nº 10.639/2003, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) para tornar obrigatória a inclusão da temática “História e Cultura Afro-Brasileira” no currículo oficial das redes de ensino (Brasil, 2003). No entanto, um levantamento realizado pelo *Instituto*

Alana e pelo *Geledés*, revela que 71% dos municípios brasileiros ainda não cumprem adequadamente a legislação (Benedito; Carneiro; Portella, 2023).

Diante disso, torna-se necessário alinhar as práticas pedagógicas aos objetivos da Lei nº 10.639/2003, promovendo uma Educação Básica comprometida com a sua efetiva implementação. Uma das formas de viabilizar essa proposta no ensino de Matemática é por meio da Etnomodelagem, entendida como uma aplicação prática dos aspectos culturais da matemática no contexto da Modelagem Matemática (Rosa; Orey, 2017).

Para compreender as raízes das desigualdades epistêmicas no processo de ensino e aprendizagem em Matemática, é necessário considerar os impactos da colonialidade. Diferente do colonialismo, que se refere ao domínio político e territorial encerrado em períodos históricos específicos, a colonialidade, segundo Quijano (2005), perdura como estrutura de poder, saber e ser, impondo uma lógica eurocentrada de conhecimento que ainda rege muitos sistemas educacionais. Essa lógica não apenas marginaliza esses *saberes* e *fazeres* não europeus, mas também subalterniza os membros de grupos culturais distintos, desumaniza culturas e naturaliza hierarquias epistêmicas e ontológicas.

Nesse sentido, a decolonialidade emerge como uma proposta crítica de ruptura com esse projeto civilizatório e epistêmico hegemônico. Como defende Walsh (2009), a decolonialidade não se limita à inserção de conteúdos sobre culturas historicamente marginalizadas, mas propõe a reestruturação das formas de ensinar, aprender e produzir conhecimento.

No campo da Educação Matemática, essa proposta se fortalece quando articulada a Etnomodelagem, que nesse contexto, torna-se um caminho pedagógico com potencial para viabilizar práticas de resistência e (re)existência, articulando *saberes* e *fazeres* escolares e culturais

Nesse sentido, a Etnomodelagem “utiliza as técnicas da modelagem para estabelecer relações entre as estruturas da matemática local e acadêmica, pois tem como objetivo a resolução de situações-problemas enfrentadas no cotidiano” (Rosa; Orey, 2017, p. 38). Nesta pesquisa, essa articulação é representada pela relação entre os *saberes* e *fazeres* locais (padrões fractais presentes em culturas africanas e afro-brasileiras) e os conhecimentos globais (conceitos formais da Geometria Fractal).

O conceito acadêmico de fractal adotado na pesquisa é o proposto por Carvalho (2005), que o define como “uma figura geométrica em que uma parte se assemelha a toda a figura, obtida através de um processo iterativo e que pode ter uma dimensão não inteira” (p. 18). Complementarmente, utilizou-se a definição cultural de fractal apresentada por Eglash (1998), que descreve os fractais como a repetição de padrões semelhantes em escalas progressivamente menores, desenvolvidos pelos membros de grupos culturais distintos.

3 Fundamentação metodológica e análise dos dados

Considerando os objetivos da pesquisa de mestrado, adotou-se uma abordagem de natureza qualitativa, fundamentada em uma adaptação da Teoria Fundamentada nos Dados (TFD), originalmente proposta por Glaser e Strauss em 1967. Essa abordagem tem como finalidade permitir que os pesquisadores compreendam a realidade a partir da análise de experiências concretas ou interpretações situadas (Almeida, 2016).

Contudo, vale ressaltar que neste artigo, os pesquisadores não irão discorrer sobre os processos de análise segundo a adaptação da TFD, haja vista que os dados analisados derivam de instrumentos aplicados a 20 alunos¹ uma turma do 2º ano do Ensino Médio, sendo eles: questionário inicial, questionário final e três blocos de atividades.

A seleção das questões considerou aquelas que possibilitaram interpretações sobre a valorização e o respeito aos *saberes e fazeres* de origem africana, percepções sobre a inclusão curricular e manifestações de linguagem que apontam para uma leitura e uma escrita decolonial da Matemática. O Quadro 1 mostra quais foram as questões selecionadas, de qual instrumento elas derivam e quantos alunos as responderam.

Quadro 1: Informações sobre as questões selecionadas

Instrumento	Questão	Nº de respostas	Data de aplicação
Questionário inicial	Questão 12	18	27 de maio de 2024
Bloco de atividades 1	Questão 5; itens (a) e (b)	a) 12 e b) 13	26 de junho de 2024
Bloco de atividades 2	Questão 4; itens (a) e (b)	a) 13 e b) 3	11 de novembro de 2024
Questionário final	Questão 9	12	18 de novembro de 2024

¹ Para garantir o anonimato e sigilo das informações, os alunos foram identificados com códigos seguindo o padrão: M para alunos do sexo masculino e F para alunas do sexo feminino, acompanhados por números inteiros em sequência crescente.

Fonte: Arquivo próprio do pesquisador

Delimitadas as questões, o Quadro 2 abaixo, apresenta as respostas dadas pelos alunos participantes para cada uma delas.

Quadro 2: Respostas dadas pelos alunos participantes para as questões selecionadas

Questão (Instrumento)	Respostas dadas
<p><i>Questão 12</i> (Questionário inicial)</p>	<p>12) O Art. 79-B, da Lei nº 10.639/2003 define que o calendário escolar deve incluir o dia 20 de novembro como “Dia Nacional da Consciência Negra”. A escola desenvolve alguma atividade para essa data? Que tipo de atividade? Explique sua resposta.</p> <p>F1: Sim, eles colocam cartazes pela escola. F2: Sim, palestra. F3: Fazem cartazes. F4: Nunca vi nenhuma atividade nesse dia aqui na escola. F5: Sim, filmes e atividades em sala. F6: Não. F7: Na escola que eu estudo, no Dia Nacional da Consciência Negra, eles gostam de colocar cartazes sobre isso. F8: Sim, mas as vezes como palestras, atividades na sala de aula. F9: Eu não sei responder pois vim de outra cidade. M1: Sim, fizemos um cartaz sobre cientistas negros. M2: Não desenvolvem nenhuma atividade, só espalham cartazes. M3: Sou novo na escola, não sei. M4: Não tem nenhuma atividade. M5: Não que eu me lembre. M6: Sim. Cada ano é diferente. M7: Não. M8: Não foi nada muito chamativo as coisas simples como alguma atividade etc. M9: Que eu saiba não.</p>
<p><i>Questão 5</i> (Bloco de atividades 1)</p>	<p>5) Observe as figuras abaixo:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p><small>Escultura do Touro de Gana na África</small></p> </div> </div> <p>a) Explique quais são as semelhanças e diferenças entre essas figuras.</p> <p>F2: Não sei. F5: Não sei. F6: Todas as figuras têm círculos, as diferenças são as curvaturas dos círculos. F9: Semelhança que eles tem formatos circulares parecidos a diferença é a forma total deles. F11: Todas as imagens com círculos, e a diferença é a forma deles. M1: Todas são de origem africana, diferença o formato. M3: Cultura africana, a diferença é seus formatos. M4: São os círculos e as diferenças são as curvaturas. M5: A diferença é o formato, semelhança são de origem Africanas. M6: Todos tem um círculo que vai diminuindo, (espiral). Cada objeto e diferente e não tem ligação. M7: Formatos curvatórios. Tem imagens com mais elementos que outras. M8: Todos dão a entende que são encaracoladas.</p> <p>b) Explique se há algum conhecimento matemático presente nas figuras. Dê alguns exemplos.</p> <p>F2: Há conhecimento. F5: Geometria. F6: Os chifres do touro parecem uma função e as outras imagens parecem com formas geometricas. F9: Não sei explicar. F11: Na terceira imagem me lembrou função e nas outras o círculo que é uma figura geométrica. M1: Não tenho conhecimento. M3: Não sei. M4:</p>

	<p>Uma figura geométrica. M5: Não sei. M6: Existe formas geometricas. M7: Não tenho conhecimento. M8: Sim Fibonase. M9: Geometria.</p>
<p>Questão 4 (Bloco de atividades 2)</p>	<p>4) As figuras abaixo mostram as casas das Comunidades Nankani, de Burkina Fasso e Gana, na África, cujos membros desse grupo cultural acumularam tacitamente os saberes e fazeres matemáticos locais para construir suas casas, cujo formato é uma estrutura espiralada de um modo recursivo.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> </div>
<p>Questão 9 (Questionário final)</p>	<p>9) Explique sobre a importância do estudo das questões étnico-raciais em aulas de matemática com a proposição de atividades relacionadas aos saberes e fazeres de culturas africanas e afrodescendentes.</p> <p>F2: Contribuímos para uma educação mais saudável, onde todos os alunos se sentem representados e motivados a aprender. F3: Promover a inclusão e diversidade e fomentar a autoestima e identidade dos alunos negros. F6: Não sei. F9: Importante para gerar mais respeito e conscientização na sociedade inteira. F11: Promover a inclusão e a diversidade e fomentar a autoestima e identidade dos alunos negros. M1: Não sei. M2: Quanto mais matérias assumirem a responsabilidade desse assunto, mais pessoas podem ter acesso a esse tema. M3: Nos ajudou a compreender como estas civilizações evoluíram. M4: Não sei. M5: Para ter mais conhecimento com a cultura com envolvimentos matemáticos. M6: É importante pra saber mais sobre o assunto. M7: Contribui no combate ao preconceito e adoção de novos conhecimentos.</p>

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador

Sendo assim, na próxima seção os pesquisadores buscaram interpretar as respostas dadas pelos alunos participantes para as questões selecionadas.

4 Interpretação e discussão dos resultados

Ressalta-se que, a interpretação aqui apresentada é uma interlocução da interpretação concluída na pesquisa de mestrado, com uma lente da perspectiva decolonial que é o tema principal da pesquisa de doutorado do primeiro autor, considerando que o rompimento de uma lógica de hierarquia de conhecimentos e modos de vida, exige a legitimidade epistêmica de outros *saberes* e *fazer*es, como os produzidos pela cultura africana e os afrodescendentes brasileiros.

As respostas dadas pelos alunos indicam um reconhecimento visual das formas circulares, espiraladas e encaracoladas nas figuras da casa da comunidade Nankani, do broto de samambaia e da escultura do Touro de Gana. Nesse direcionamento, 7 (sete) alunos, *F6*, *F9*, *F11*, *M4*, *M6*, *M7* e *M8*, relacionaram diretamente essas formas à geometria, evidenciando noções intuitivas de fractais. Esse fato dialoga com Eglash (1999) ao considerar que os padrões fractais são utilizados intuitivamente por várias culturas africanas em construções, artes e sistemas simbólicos, sem necessariamente serem nomeados com as nomenclaturas eurocentradas.

Ainda que apenas dois dos três objetos fossem de origem africana, 3 (três) alunos, *M1*, *M3* e *M5*, destacaram corretamente essa matriz cultural comum. Esses achados reforçam a importância de uma matemática situada culturalmente, permitindo romper com a lógica eurocentrada do currículo, como propõe Mignolo (2008), ao afirmar que a opção decolonial “é epistêmica, ou seja, ela se desvincula dos fundamentos genuínos dos conceitos ocidentais e da acumulação de conhecimento” (p. 290).

Por outro lado, alguns alunos demonstraram desconhecimento sobre a presença de *saberes* e *fazer*es matemáticos nas figuras, revelando lacunas formativas que podem ser combatidas por uma abordagem etnomatemática que valorize os *saberes* e *fazer*es africanos como parte legítima da produção matemática.

As respostas dadas para a segunda questão selecionada revelaram que, apesar de a maioria das escolas realizar algum tipo de atividade no *Dia da Consciência Negra*, essas

ações são predominantemente comemorativas e superficiais, limitando-se à utilização de cartazes, à exibição de filmes e à realização de palestras. Esse dado dialoga com o levantamento de Benedito, Carneiro e Portella (2023), que aponta que 71% dos municípios brasileiros não implementam efetivamente a Lei nº 10.639/2003.

Essa superficialidade está alinhada com o que Walsh (2009) denuncia como “inclusão vazia”, em que o outro é aceito apenas de forma decorativa, sem transformação das estruturas curriculares e epistêmicas. Portanto, o que se verifica é uma presença simbólica da cultura negra na escola, que não alcança os níveis profundos de reestruturação epistemológica propostas pela decolonialidade.

Já com relação à terceira questão selecionada, a maioria dos alunos reconheceu que a estrutura da comunidade Nankani apresenta características de auto-semelhança e iteração, típicas dos fractais. Apenas um aluno, *M3*, conseguiu elaborar um etnomodelo dialógico, demonstrando um certo domínio da linguagem matemática envolvida na resolução da situação-problema proposta em sala de aula.

As dificuldades de uma representação mais formalizada revela o desafio de os alunos transitarem entre o *saber/fazer* local (êmico) e o conhecimento global (ético). No entanto, essa articulação é justamente o que a decolonialidade propõe, ou seja, uma pedagogia que valorize e respeite os *saberes* e *fazer* dos outros, objetivando inseri-los na construção do conhecimento (Walsh, 2009).

Por fim, as respostas dadas para a quarta questão selecionada revelou um dado significativo, no qual 9 (nove) alunos, *F2*, *F3*, *F9*, *F11*, *M2*, *M3*, *M5*, *M6* e *M7*, reconheceram a importância da abordagem étnico-racial nas aulas de Matemática, associando-a aos temas como inclusão, diversidade e combate ao racismo. Por exemplo, para a aluna *F2*, essa abordagem “contribui para uma educação mais saudável, onde todos os alunos se sentem representados e motivados a aprender”.

Essas *falas* evidenciam que os alunos perceberam a relevância de uma matemática culturalmente situada, corroborando com Oliveira (2012) ao afirmar que a valorização e o respeito aos *saberes* e *fazer* matemáticos culturais em sala de aula, podem aproximar o saber escolar do universo cultural em que o aluno está inserido.

No entanto, ainda há resistência, haja vista que 3 (três) alunos, *F6*, *M1* e *M4*, não souberam explicar a importância da temática, apontando uma percepção de que a Matemática estaria dissociada de questões socioculturais. Essa visão decorre de uma concepção neutra e universalista da Matemática, típica da modernidade ocidental, que precisa ser tensionada por meio do desenvolvimento de uma abordagem decolonial.

5 Considerações finais

É importante destacar que as respostas analisadas de todas as questões selecionadas revelam um campo fértil para inserção de práticas pedagógicas decoloniais na Educação Matemática, pois há indícios de que os alunos reconhecem tanto os elementos culturais africanos nos objetos analisados quanto a importância da abordagem étnico-racial no ensino. No entanto, ainda são necessárias ações mais estruturadas e continuadas, que promovam o deslocamento epistêmico e a valorização dos *saberes e fazeres* historicamente marginalizados no decorrer da história.

Como propõe Walsh (2009), a pedagogia decolonial não é apenas sobre conteúdo, mas sobre técnicas e práticas, sobre relações, sobre posicionamentos e sobre processos de aprendizagem diversos, que se baseiam em outras lógicas, cosmovisões e sentidos. Nesse sentido, a Educação Matemática numa perspectiva decolonial surge como um caminho que mostra potencialidades para a implementação efetiva da Lei nº 10.639/2003, promovendo aprendizagens contextualizadas, inclusivas, representativas e com significados.

6 Referências

ALMEIDA, Helber Rangel Formiga Leite de. **Polidocentes-com-mídias e o ensino de cálculo I**. 2016. 219 f. (Tese de Doutorado). Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Rio Claro, SP: UNESP. 2016.

BENEDITO, Beatriz Soares; CARNEIRO, Suelaine; PORTELLA, Tânia. **Lei 10.639/03: a atuação das Secretarias Municipais de Educação no ensino de história e cultura africana e afro-brasileira**. São Paulo, SP: Instituto Alana, 2023.

BRASIL. **Lei Nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003**. Altera a Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. Brasília, DF: MEC/SEF, 2003.

CARVALHO, Hamilton Cunha de. **Geometria fractal**: perspectivas e possibilidades no ensino de matemática. (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal do Pará, Santarém, PA, 2005.

EGLASH, Ron. Fractals in Africa settlement architecture. Essays & Commentary. **Complexity**, v. 4, n. 2, p. 21-29, 1998.

EGLASH, Ron. **African fractals**: modern computing and indigenous design. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1999.

GOMES, Nilma Lino. **O movimento negro educador**: saberes construídos nas lutas por emancipação. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2017.

MIGNOLO, Walter. Desobediência epistêmica: a opção descolonial e o significado de identidade em política. **Cadernos de Letras da UFF**, v. 34, n. 1, p. 287-234, 2008.

OLIVEIRA, Cristiane Coppe De. Educação matemática antirracista e o programa Etnomatemática. **REMATEC - Revista Matemática, Ensino e Cultura**, v. 7, n. 11, 2012.

QUIJANO, Anibal. Colonialidade do poder, Eurocentrismo e América Latina. *In*: LANDER, Edgardo (org). **A colonialidade do saber**: eurocentrismo e ciências sociais. Buenos Aires, Argentina: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLASCO), p. 117-142, 2005.

ROSA, Milton; OREY, Daniel Clark. A pedagogia culturalmente relevante: algumas reflexões sobre a relação entre a Lei 19.639/03 e as suas diretrizes para o ensino e aprendizagem em matemática por meio da etnomatemática. *In*: Gonçalves, C. R., Gomes, J. D.; Muniz, K. S. (Orgs.). **Pensado África e suas diásporas**: aportes teóricos para a discussão negro-brasileira. Belo Horizonte, MG: Nandyala, p. 185-205, 2015.

ROSA, Milton; OREY, Daniel Clark. **Etnomodelagem**: a arte de traduzir práticas matemáticas locais. São Paulo, SP: Editora Livraria da Física, 2017.

ROSA, Milton; PAIXÃO, Lucas Junior. Reflexões sobre a Decolonização do Conhecimento Matemático por meio da Lei 10.639/2003 e da Etnomodelagem. **Com a Palavra, o Professor**, v. 9, n. 24, p. 53-77, 2024.

WALSH, Catherine. Interculturalidade Crítica e Pedagogia Decolonial: *in-surgir, re-existir e re-viver* (em português). *In*: CANDAU, Vera Maria (Org). **Educação Intercultural na América Latina**: entre concepções, tensões e propostas. Rio de Janeiro: Editora 7Letras, p. 12-42, 2009.